

Restos: um Santareno, finalmente, teatral

João Loureiro

Resumo:

Na continuação das leituras das peças de *Os Marginais e a Revolução* (1979), de Bernardo Santareno, segue-se a minha análise a *Restos*, um interessante e eclético objeto, alvo de variadas representações e interesse e, talvez o mais importante, nunca datado.

Palavras-chave:

Bernardo Santareno; Restos; Revolução; Liberdade

Quando, em 1979, Bernardo Santareno (1920-1980) publica *Os Marginais e a Revolução*, uma coletânea de pequenas peças, torna-se óbvio que o título não podia ser mais adequado. É que, de facto, todos os textos que integram o livro procuram demonstrar de que forma uma série de marginais (marginais pelos mais diversos motivos) sentiram (ou não) o impacto de uma espécie de coisa longínqua, mas sempre próxima e pano de fundos nos textos, a que chamamos Revolução dos Cravos. *Restos* é uma das peças que integram a obra e, desde logo, penso que é a que melhor surge enquadrada e em sintonia com o seu título.

Começemos pelo básico. A peça é muito clara, ao contrário de outras, como *Monsanto*, em expor a problemática em questão. Trata-se de dois jovens toxicodependentes – Misu e Tó Mané –, unidos por uma espécie de amor, a que vão chamando ora “amor” ora “ódio”.

Desde cedo é introduzida uma personagem que conhecemos como Zé Carlos, um rapaz que nunca chega a aparecer em cena, uma vez que bate 3 vezes à porta ao longo do texto sem obter a resposta desejada. Zé Carlos surge para que possa haver uma contextualização da época, tal como houve nos restantes textos. Zé Carlos é o “comunista”, aquele que tentou levar Tó Mané para o partido e com o qual Misu não sabe nem quer lidar: “Comuna fanático e ridículo! Come povo, bebe povo, mija povo...”

Masturba-se com a luta de classes.”¹ Zé Carlos, parece-me, sem abusar das limitações que a minha leitura pode ter, é o aproximar do texto de Santareno a uma personagem quase orwelliana. Com as devidas distâncias no alcance e na intenção, o “comunista” é uma espécie de personagem omnipresente na peça, que domina vários passos da conversa dos dois (é através desses passos, muitas vezes, que o diálogo evolui) e que permite fazer uma ponte mais próxima com a área política. Uma política encarada como o último recurso para o casal que, se não estivesse já “podre”, poderia ver nesta uma solução, pelo menos na perspectiva de Tó Mané, que revela vontade de, se não estivesse neste estado, aderir ao partido: “Um dia, há dois anos, o Zé Carlos convidou-me para entrar no partido. Foi no dia dezanove de Abril de mil novecentos e setenta e seis. Nunca mais me esqueci. O Zé Carlos, se calhar, já não se lembra. Para mim, foi muito importante. É que ele sabia. Eu contei-lhe tudo. O Zé Carlos sabia que eu me drogava. (...) Eu não presto. Estou podre. Não sirvo. E respeito o partido. Respeito o Zé Carlos. A ti, não te respeito: por isso, fiquei contigo.”

Para além da metafórica adequação do título ao estado de espírito das personagens, importa realçar que esta ideia está presente, explicitamente, ao longo do texto, com vários momentos que evidenciam Misu e Tó Mané como “restos”, como por exemplo: “O que somos nós, Tó Mané?!... / Tó Mané: Restos.”

Sabe-se, na dissecação que ambos fazem das suas histórias de vida, que Misu fugiu de casa “há três dias”. Vem de uma família conservadora, mote, de resto, para Santareno fazer a outra referência política do texto (cómica, por sinal): “O Salazar olha-me friamente no meio dos sapatos velhos da mamã e o Carmona embrulha com a sua dignidade de opereta um irrigador que serviu para os clisteres da avozinha!...”

Cabe-me dizer, a este ponto, que certamente voltarei a *Restos* noutro ensaio, pelo que este ficará inacabado. Mas um ponto fulcral que quero destacar é a teatralidade da peça. É natural, sendo um texto dramático... Certo, mas esta proposta de Bernardo Santareno destaca-se dessa forma, a meu ver, muito mais do que as outras histórias companheiras de livro. Enquanto as restantes são ótimos fragmentos de teatro escrito, aqui sente-se a lacuna de não a ver representada. E tal só é possível pela humanidade que Santareno dá às personagens da história. À semelhança dos restantes “marginais”, o dramaturgo assume uma atitude de aparente desprezo, rebaixamento. Mas o que se assemelha a desprezo e rebaixamento trata-se, na verdade, de normalidade, humanidade,

simplicidade. E, sobretudo, por essa via, uma dignidade absoluta no sofrimento, conquistada pela crueza.

Quando Misu conta a história de como encontrou Tó Mané e cuidou dele, conta também a da procura do interesse do companheiro, que tinha o corpo marcado, a todos os níveis, pelo consumo de droga (“Uma noite, raivosa, mordi-te o sexto... Lembras-te, valentão? Tens lá os meus dentes marcados... Ia-te capando. Por um triz... (...) Para que serve essa coisa mole e enrugada que tens entre as pernas?!) O casal desespera por uma dose, droga-se em cena (se isto não é crueza, que é?) e ainda discute esse eterno binómio transversal a toda a peça: o que sentem é amor ou ódio (“A nossa união é total. Impossível a separação. Mas os outros não sabem. Vivem e morrem sem saber.”) Ou será apenas uma forma de combate à solidão enquanto aproveitam “este **resto** de... de saúde!”

Um aspeto interessante no modo como Misu e Tó Mané se percecionam perante o mundo (como um “ramo doente da mesma videira de que ele [Zé Carlos] é tronco vivo”) encontra-se na descrição que Tó Mané faz dos dois, a certa altura:

“Tó Mané: É o mesmo. (*Riso desesperado. Em grande agitação, saltando e mimando enquanto fala.*) Aqui jaz António Manuel da Silva. Vinte anos de idade. Seis anos de droga. Duas prisões. Três internamentos no hospital. Comunista falhado. Homem falhado. Vivo falhado. Morto falhado. Laranja podre. Vontade podre. Sexto podre. Aqui jazem António Manuel da Silva e a sua amada, Maria de Lurdes Ataíde. Burguesa falhada. Puta falhada. Amante falhada. Inúmeras fugas da casa paterna. Um internamento no hospital. Sacerdotisa da seringa. Pesadelo verde. Prenha do ódio. Dedos de punhal. Inimiga do sol. Lua de charco. Carcereira dos olhos sonâmbulos. Aqui jazem Tó Mané e Misu. Aqui jazem os seus **restos**. Envenenados.”

Repare-se, neste inteligente “monólogo”, a forma como Tó Mané começa por revelar dados da sua vida e de Misu, desde o seu próprio nome (ao qual não faltam semelhanças com o da mais célebre obra de Santareno) até ao percurso que o fez chegar aqui. O mais curioso, parece-me, é o modo como Santareno constrói este momento. Começa-se por dois cidadãos que, mesmo admitindo uma vida cheia de dificuldades e misérias, não deixam de ter um nome – António Manuel da Silva e Maria de Lurdes

Ataíde. Este seria, de resto, o nome pelo qual a sociedade os percecionava. Depois, evoluímos, passada a torrente de descrições negativas e degradantes, para “Tó Mané e Misu” – representantes do estado atual, pelo qual os conhecemos e pelo qual se conhecem, também, eles, neste momento. Por último, a redução é máxima, quando Tó Mané menciona, novamente, a ideia de serem apenas “restos” que ali estão. São “restos” do António Manuel da Silva e Maria de Lurdes Ataíde que alguma vez foram, mas também “restos” da evolução posterior que tiveram. Não é difícil entender a quem o título da peça se refere.

Perdoando o leitor aquela que é uma provocação evidente presente no título deste ensaio, volto à ideia de teatralidade que este texto tem. É o menos literário e mais dinâmico dos textos de *Os Marginais e a Revolução*. É um texto que é capaz de desarmar o espetador com esta fala cruel que analisei acima, como consegue descrever movimentos extremamente interessantes, de outras perspetivas. Podíamos jurar ver, por exemplo, um movimento da “Roda da Fortuna” em vários lugares do texto:

“Tó Mané: E a navegação continua: maré alta, maré baixa...

Misu: Certo. Maré baixa outra vez.

Tó Mané: A maré alta dura pouco. Cada vez menos. E a dose cada vez é maior.”

Por outro lado, mais perto do fim, quando Tó Mané recebe uma chamada de casa a apelar a responsabilidades, pedindo a sua presença como padrinho do seu sobrinho, Misu dedica-se a seguir “*o telefonema divertida, rindo às vezes, fazendo momices outras*”. Um momento que comprova claramente que as personagens que Santareno parece desprezar não são, na realidade, alvo de qualquer esquecimento ou rebaixamento: são antes transformadas em carâteres reais. E que bem que esta cena deve figurar em palco...

Por tudo isto, reafirmo que *Restos* não é texto para ensaio único. Há que voltar. E não haja dúvidas de que está aqui um lugar incrível para analisar por essas escolas do país fora e por esses clubes de teatro, por misturar uma faceta dramática incrível com uma reflexão social e humana profunda, como só os textos de Santareno, no nosso teatro, têm conseguido fazer.

Bibliografía:

¹Santareno, B. (2023). Teatro III: Obras completas (Vol. III, pp. 445–473). E-Primatur.